

ARQUITETURA MODERNA DE MANAUS: Como a arquitetura moderna de Severiano Mário Porto incorporou práticas construtivas e atendeu aos condicionantes climáticos locais.

Autores: DA COSTA, Graciete Guerra (1) & RODRIGUES, Antonio da Silva Filho (2);

Formação: Arquitetos;

Filiação: José Maria Uchôa Guerra e Hilma Campos Guerra (1);

Antonio da Silva e Maria da Conceição Silva (2)

Endereços: SQS 112, bloco K, apto.505, Asa Sul, Brasília – DF, CEP 70375-110, Brasil (1);

SQS 412, bloco A, apto.208, Asa Sul, Brasília – DF, CEP 70278-010, Brasil (2);

e-mails: gdacosta@terra.com.br; graciete@unb.br (1);

joebox@uol.com.br (2).

Resumo

Em texto publicado em 1986, o arquiteto chileno Enrique Browne constata que a consagração internacional costuma preceder o reconhecimento em sua própria região, citando principalmente Oscar Niemeyer e Luis Barragán. Embora a modernidade não possa ser dissolvida ou esquecida apenas pelo desejo da mera novidade, precisa necessariamente ser compreendida de maneira mais abrangente do que vem sendo feito. Severiano Mário Porto, como muitos outros arquitetos latino-americanos, insere-se no que Browne denomina a "outra modernidade", percorrendo caminhos alternativos que não deixam de ser tributários da herança moderna.

A arquitetura da cidade de Manaus, entendida por Severiano, provoca nitidamente esse diálogo entre o local e o global. Mostra universalidade e diversidade.

Severiano Mário Porto nasceu em Uberlândia, e com cinco anos mudou-se para o Rio de Janeiro. Começou a trabalhar ainda na faculdade, como desenhista em uma construtora. Formou-se na Faculdade Nacional de Belas-Artes, em 1954.

Foi para Manaus em 1965, e durante um bom tempo ficou na ponte aérea, um mês em Manaus, um mês no Rio. Em Manaus havia pouquíssimos profissionais e logo Severiano construiu casa e fixou residência. O projeto da residência do arquiteto lhe rendeu a IX Premiação Anual do Instituto de Arquitetos do Brasil – Rio de Janeiro, ano 1971.

Premiado na Bienal de Arquitetura de Buenos Aires, em 1985, mais divulgado por suas obras empregando materiais e madeiras da Região Amazônica, tem, no entanto, uma produção variada e abrangente: Companhia Telefônica de Manaus, Sede Administrativa da PORTOBRÁS, Banco da Amazônia, Residência do Arquiteto (IX Premiação Anual do Instituto dos Arquitetos do Brasil – Rio de Janeiro), Sede da SUFRAMA (XII Premiação Anual do Instituto dos Arquitetos do Brasil – Rio de Janeiro), *Campus* da Universidade do Amazonas, Ambulatório médico do IPASEA, sede da TELAMAZON, Centros de Apoio Operacional, Centrais Telefônicas no interior do Estado do Amazonas, Assembléia Legislativa de Porto Velho, Escola de Música de Fortaleza-CE, Clube do Trabalhador – SESI-CE, Clube do Trabalhador – SESI-AM, Estádio de Futebol de Manaus e a Vila Olímpica de Manaus, dentre outros.

Palavras-chave: Arquitetura, Amazônia, projeto.

Abstract

In a text published in 1986, the Chilean architect Enrique Browne evidences that the international union uses to precede the recognition in its own area, mentioning mainly Oscar Niemeyer and Luis Barragán. Although modernity cannot be dissolved or forgotten only by the desire of the news, it is necessarily to be understood in a more including way than is being done. Severiano Mário Port, as many other Latin American architects, is included in what Browne calls the "other modernity", covering alternative ways that are not left behind because of being tributaries of the modern inheritance. The architecture of Manaus city, understood by Severiano, clearly shows this dialogue between the local and the global. Shows universality and diversity. Severiano Mário Port was born in Uberlândia, and with five years old moved to Rio de Janeiro. He started to work still in college, as drawer in a construction company. He graduated in the National College of Belas-Artes, in 1954. He went to Manaus in 1965, and during a good time he was in the aerial bridge, one month in Manaus, one month in Rio de Janeiro. In Manaus had very few professionals and soon Severiano constructed his house and fixed residence. The project of the residence of the architect gave him the IX Annual Awarding of the Institute of Architects of Brazil - Rio de Janeiro, year 1971. Awardee in the Biennial of Architecture of Buenos Aires, in 1985, more shown for his works using material and wood of the Amazon area, has, however, a varied and including production: Manaus Telephonic Company, Administrative Headquarters of PORTOBRAS, Bank of Amazonia, Residence of the Architect (IX Annual Awarding of the Institute of the Architects of Brazil - Rio de Janeiro), Headquarters of SUFRAMA (XI Annual Awarding of the Institute of the Architects of Brazil - Rio de Janeiro), Campus of the University of Amazon State, medical Clinic of the IPASEA, headquarters of TELAMAZON, Centers of Operational Support, Telephone exchanges in the country side of the Amazon State, Worker Club - Sesi-AM, Soccer Stadium of Manaus and the Olympic Village of Manaus among others.

Word-key: Architecture, Amazonia, project.

ARQUITETURA MODERNA DE MANAUS: Como a arquitetura moderna de Severiano Mário Porto incorporou práticas construtivas e atendeu aos condicionantes climáticos locais.

Arquitetura Moderna Brasileira

O Movimento Moderno começou a ser difundido no Brasil nos círculos intelectuais de vanguarda de São Paulo e do Rio de Janeiro no início da década de 20. A primeira obra moderna a ser construída em São Paulo foi a Casa Modernista em 1927, à rua Santa Cruz, do arquiteto Gregori Warchavchik, formado em Roma.

Entre os objetivos iniciais do movimento estava a busca de uma arte nacional, que resultou na valorização do período colonial, considerado genuinamente brasileiro.

A passagem de Le Corbusier pelo Brasil em 1929, e a indicação de Lúcio Costa para diretor da Escola Nacional de Belas Artes¹ marcaram o início desse processo.

O nacionalismo se disseminou em todas as áreas da cultura brasileira nos anos 30, amparados pela ditadura de Getúlio Vargas. Observou-se uma persistência do ecletismo, nas formas monumentais, em edifícios que se seguem nos centros de poder notadamente no Rio de Janeiro e São Paulo. Sob a influência de Lúcio Costa, o ensino foi reformulado, dando-lhe uma orientação racionalista.

Os primeiros trabalhos dessa visão racionalista são o Plano para Goiânia, de Atílio Correa de Lima, em 1933; a Sede da ABI-Associação Brasileira de Imprensa, dos irmãos Marcelo e Milton Roberto, em 1936, no Rio de Janeiro; e o aeroporto de Santos Dumont, também dos irmãos Roberto, em 1937.

Em 1936, o projeto para o Ministério da Educação Nacional foi, sem dúvida, a obra de maior repercussão nacional. Lúcio Costa foi encarregado pelo Ministro Gustavo Capanema de dirigir a equipe técnica formada pelos arquitetos Afonso Eduardo Reidy, Carlos Leão, Ernani Vasconcelos, Jorge Moreira e Oscar Niemeyer. Le Corbusier retornou ao Brasil, a convite de Gustavo Capanema, para conduzir o trabalho, mas o projeto final, seguindo suas orientações ficou a cargo da equipe brasileira. A experiência de trabalho da equipe de arquitetos cariocas com Le Corbusier resultou na assimilação do seu método de projeção. O arquiteto suíço procurava sempre colocar em discussão os fatores funcionais e estéticos de cada desenho até chegar a uma solução que atendesse todas as exigências do projeto.

¹ A Escola Nacional de Belas Artes foi fundada pelo arquiteto francês Grandjean de Montigny em 1816. Graças a sua influência, o Rio de Janeiro possui um importante grupo de edifícios de Belas Artes.

Arquitetura de Manaus entre 1920-1967

Entre 1870 e 1914, com o surto da economia gomífera na região, a Cidade de Manaus conheceu um período de franca expansão e desenvolvimento urbano, deixando de ser uma cidade completamente isolada nos confins do norte do país. Esse período áureo, todavia, encerrou-se a partir de 1913, em virtude da perda do mercado internacional para a borracha asiática, retornando a cidade, com isso, a um novo período de isolamento.

A cidade de Manaus no anos 20 mostrava-se preocupada com a crise que atingia especialmente as finanças públicas. Não se observou preocupações com políticas públicas que dessem conta da expansão ou da estagnação da cidade. Aceitou-se simplesmente o curso dos acontecimentos como inevitável, o que garantiria a dimensão política à espacialização da cidade. Não se pode dizer também que se deu tratamento técnico. Percebe-se que as políticas públicas foram de curtíssimo prazo e davam conta da resolução de problemas da cidade e/ou pessoais, não aplicando um plano capaz de solucionar problemas coletivos capaz de pensar a cidade para além do aqui e do agora.

No final dos anos 40 e especialmente nos anos 50, seguindo os rumos da arquitetura moderna brasileira, a arquitetura de Manaus buscou ser “funcional e moderna”, principalmente naquelas representativas do Estado e de cunho social.

A tendência foi seguida em outros setores da construção pública e privada, tais como: bancos, escolas, estatais, hospitais, correios e outros serviços nacionais e regionais. Eles seguiam formas simples, estrita modulação, forte definição formal, para assegurar uma modernidade compatível com o novo Estado.

Na arquitetura privada, edifícios ou residências, os aportes formais e as tecnologias recém-chegadas proveram o sustento básico do desenho funcional.

A construção do aeroporto de Manaus por Álvaro Vital Brazil² (1944), a instalação de fábricas de beneficiamento de produtos extrativos, a construção da Refinaria de Manaus e, principalmente, a ampliação da rede viária para possibilitar a introdução do transporte rodoviário coletivo e a circulação de automóveis, obrigaram a construção de novas pontes e a pavimentação de novas ruas.

Nos anos 50 a expansão da cidade ainda era insignificante, embora tivessem ocorrido modificações da espacialidade por conta da construção do Aeroporto de Ponta Pelada e da Refinaria de Manaus na parte sudeste da cidade direcionando a ocupação para o Bairro de Educandos e adjacências.

Em 1966, já no governo militar de Castelo Branco, o artigo 9º da Lei 5.173, de 21 de outubro, instituiu a SUDAM – Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, encarregada de

² DERENJI, Jussara da Silveira. In: **Modernismo na Amazônia. Texto publicado na Revista Projeto Nº192**, p.75

coordenar a ação federal para desenvolver a região, agora porém, por meio de concessão de incentivos fiscais, estabelecendo áreas de livre comércio, e da formulação e implantação de programas voltados para a ocupação e aproveitamento econômico da Amazônia.

A Zona Franca de Manaus

Na história mais recente do Amazonas, após o apogeu da borracha, nada se compara ao advento da Zona Franca de Manaus³. O modelo da ZFM é o responsável pela reinserção da economia do Estado do Amazonas no sistema capitalista internacional, e por conseguinte, também pelos benefícios promovidos no Estado e por certos impactos provocados na região.

FIGURA 1 – Porto de Manaus; Fábrica no Distrito Industrial; Comércio da Zona Franca.

A Zona Franca de Manaus foi criada pelo Decreto-lei Nº 288, de 28 de fevereiro de 1967, do Presidente Castelo Branco, como uma área de livre comércio de importação, exportação e de incentivos fiscais especiais, estabelecida com a finalidade de criar no interior da Amazônia um centro industrial, comercial e agropecuário, dotado de condições econômicas que permitisse seu desenvolvimento em face dos fatores locais e de grande distância em que se encontram os centros consumidores de seus produtos.

O prazo para duração da Zona Franca de Manaus, inicialmente, foi fixado em 30 anos, e depois prorrogado por mais 25 anos, na forma do Artigo 40 das Disposições Transitórias, da Nova Constituição Federal, promulgada em 05 de outubro de 1988.

Fundada numa filosofia e política fiscal de livre iniciativa de economia de mercado, desativada e liberta das inibições burocratizantes e dos enclausuramentos estatais desestimuladores, a Zona Franca de Manaus conseguiu atrair, nas duas primeiras décadas de seu funcionamento, um considerável número de empresários e empreendedores de todo o país e do exterior.

A partir da década de setenta, quando se inicia o deslocamento das primeiras indústrias para compor o Distrito Industrial de Manaus, observa-se logo em seguida o crescimento da cidade e o aparecimento de uma nova arquitetura.

³ BENCHIMOL, Samuel. **ZONA FRANCA DE MANAUS: a conquista da maioria**. São paulo: Sver& Boccato, 1989.

A Arquitetura que veio de fora

Dois aspectos são fundamentais para o entendimento da Arquitetura Moderna de Manaus. O primeiro é a ausência de profissionais engenheiros e arquitetos. Do ponto de vista da construção civil, poucos arquitetos ou engenheiros projetaram para Manaus no período da Segunda Guerra Mundial e nos anos seguintes.

O segundo aspecto, de certa maneira relacionado ao primeiro, é a ausência de cursos de arquitetura em Manaus até a década de noventa. Até hoje não existe curso de arquitetura na Universidade Federal do Amazonas. Os cursos de arquitetura existentes em Manaus pertencem a faculdades particulares, com profissionais vindos de fora.

A ida de arquitetos formados pela Escola Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro para outras cidades, estimulou a difusão da arquitetura moderna brasileira. Além de Álvaro Vital Brazil, sabe-se que pouquíssimos arquitetos passaram por Manaus. Hugo Segawa⁴ os denominou *Peregrinos, Nômades e Migrantes*, em referência à disseminação apontada, a qual potencializa, assim, que a arquitetura brasileira assuma certa feição regionalizada.

O estudo do período revela que em 1965, o então governador do Amazonas Arthur Cézar Ferreira Reis, preocupado com o futuro desenvolvimento de Manaus, contratou os arquitetos Luiz Carlos Antony e Fernando Pereira da Cunha para elaborarem o Plano Diretor da Cidade de Manaus, estabelecendo na cidade a firma Antony & Pereira da Cunha-Arquitetos Associados Ltda, diante da necessidade de criar um Distrito Industrial para atender a Zona Franca de Manaus. Foi também de Antony & Pereira da Cunha o Palácio da Cultura Lobo d'Almada, a Sede do Departamento Rodoviário Municipal.

Além desses profissionais, um reduzido grupo dominou o panorama construtivo até fins da década de sessenta. Esse grupo com destaque para Cesar Oiticica⁵, que foi o primeiro diretor-presidente da COHAB-AM, Ivan Pimentel, Sergio Bernardes, que projetou o Hotel Tropical de Manaus, encomendado pela VARIG, Mário Emílio Ribeiro, Agesilau de Souza Araújo, que nasceu em Manaus, mas que formou-se arquiteto pela Escola Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro em 1966, e que mais tarde veio a projetar a Sede da Justiça Federal do Amazonas.

Um modernista na Amazônia

Provavelmente a arquiteta e historiadora Sylvia Ficher foi a primeira a fazer referência sobre a Arquitetura Moderna de Manaus no livro *Arquitetura Moderna Brasileira*⁶, em 1982. Em seu relato, concretizado no capítulo “Região Norte: Manaus”, ela reconhece as especificidades da arquitetura local, chama atenção para os aspectos climáticos da Região Amazônica e trata particularmente da obra de Severiano Mário Porto.

⁴SEGAWA, Hugo. *Arquiteturas no Brasil: 1900-1999*. São Paulo, Edusp, 1997.

⁵Aba, *ARQUITETURA BRASILEIRA DO ANO / Rio de Janeiro, GB/1967-1968*.

⁶FICHER, Sylvia e ACAYABA, Marlene Milan. *Arquitetura Moderna Brasileira*. Projeto Editores Associados Ltda, São Paulo, 1982.

FIGURA 2 - Foto do Arquiteto Severiano Mário Porto

Em texto publicado em 1986, o arquiteto chileno Enrique Browne⁷ constata que a consagração internacional costuma preceder o reconhecimento em sua própria região, citando principalmente Oscar Niemeyer e Luis Barragán. Embora a modernidade não possa ser dissolvida ou esquecida apenas pelo desejo da mera novidade, precisa necessariamente ser compreendida de maneira mais abrangente do que vem sendo feito. Severiano Mário Porto, como muitos outros arquitetos latino-americanos, insere-se no que Browne denomina a “outra modernidade”, percorrendo caminhos alternativos que não deixam de ser tributários da herança moderna.

⁷ BROWNE, Enrique. **Un Doble Espíritu en la Arquitectura Contemporânea de la América Latina**, ensaio correspondente a um capítulo do livro do mesmo autor, acerca da Arquitetura Latino-americana, 1986.

Para Browne, a arquitetura latino-americana tem se desenvolvido numa permanente tensão entre “espírito de época” e “espírito de lugar” – simplificada, entre o desejo de estar ao dia e a vontade de pertencer a um ambiente.

Severiano Mário Vieira de Magalhães Porto nasceu em Uberlândia, e com cinco anos mudou-se para o Rio de Janeiro. Começou a trabalhar ainda na faculdade, como desenhista em uma construtora. Formou-se na Escola Nacional de Belas-Artes do Rio de Janeiro, em 1954. Foi para Manaus em 1965, e durante um bom tempo ficou na ponte aérea, um mês em Manaus, um mês no Rio. Em Manaus havia pouquíssimos profissionais e logo Severiano construiu casa e fixou residência. O projeto da residência do arquiteto lhe rendeu a IX Premiação Anual do Instituto de Arquitetos do Brasil – Rio de Janeiro, ano 1971.

Premiado na Bienal de Arquitetura de Buenos Aires, em 1985, mais divulgado por suas obras empregando materiais e madeiras da Região Amazônica, Severiano trilha, desse modo um caminho próprio, afastado dos modernistas pioneiros, opera uma modernidade que lhe é peculiar, com uma produção variada e abrangente: Estádio Vivaldo Lima (1965), Restaurante Chapéu de Palha (1967), Estudo para Remodelação do parque 10 de Novembro (1967), Sede Administrativa da PORTOBRÁS (1969), Campus da Universidade do Amazonas (1970-1980), Residência do Arquiteto (1971 - IX Premiação Anual do Instituto dos Arquitetos do Brasil – Rio de Janeiro), Sede da SUFRAMA-Superintendência da Zona Franca de Manaus (1971-XII Premiação Anual do Instituto dos Arquitetos do Brasil – Rio de Janeiro), Sede da Secretaria de Produção do Estado do Amazonas (1972), Reservatórios elevados da COSAMA-Companhia de Saneamento do Amazonas (1972), Agência da VARIG (1972), Edifício sede do BASA-Banco da Amazônia (1973), Residência Roberto Schuster (1978), Ambulatório médico do IPASEA – Instituto de Previdência e Aposentadoria do Estado do Amazonas (1979), sede da TELAMAZON - Telefônica de Manaus (1979), Centros de Apoio Operacional, Centrais Telefônicas no interior do Estado do Amazonas, Clube do Trabalhador – SESI-AM (1980), Vila Olímpica de Manaus (1980), Pousada na Ilha de Silves (1979-1983), Centro Integrado de Saúde da Santa Casa de Misericórdia de Manaus (1983), Projeto de Urbanização da Ponta Negra (1992), Aldeias Infantis SOS Brasil (1994), dentre outros.

A arquitetura de Severiano Mário Porto⁸ pertence à tradição brasileira de adaptação de postulados modernos ao sítio físico, clima, materiais e ao jeito brasileiro. Severiano integra a geração de arquitetos que vivenciou de perto o início do processo de difusão do modernismo na arquitetura brasileira. Quando optou por trabalhar em Manaus construiu uma arquitetura própria, a um só tempo moderna, regional e contemporânea. Na Amazônia, o acompanhamento da obra é muito difícil, e também o transporte dos materiais necessários, pois nos locais o máximo que se tem são pequenas olarias, o demais vem de barco de Manaus, demorando meses. Todas as distâncias são muito grandes.

⁸ Revista PROJETO Nº 83 pg 44 Texto de Ruth Verde Zein, Silvia Penteado e Denise Yamashiro, 1986.

Por esse tipo de problema, pela necessidade de aproveitar ao máximo os recursos materiais locais, em vez de trazê-los de longas distâncias, é que Severiano Porto foi desenvolvendo a arquitetura “**amazônica**” que lhe é peculiar. “Não foi um processo deliberado, mas um comportamento natural decorrente das possibilidades e das necessidades da região”.

Toda a região amazônica, embora fraca de densidade populacional, é ocupada pelo caboclo, o homem brasileiro, e foi observando esse caboclo que, segundo Severiano, aprendeu a fazer a arquitetura regional. O homem da região está muito bem adaptado em seu meio, sabe viver e dali extrair sua condição, alimento e moradia.

O modernismo que Severiano pratica não se encerra numa forma, nem na leitura tecnologicamente correta, mas de um contemporâneo que inclui todos os tempos possíveis e vividos no tempo em que se vive. Seu universo é abrangente, envolve fatores de natureza tecnológica, cultural e também econômica. Suas implicações envolvem interações complexas e completas, refletindo a própria vida humana. Esse conjunto constitui uma síntese marcada na conformação arquitetônica, muitas vezes, relativamente inabordável em palavras. A linguagem arquitetônica de Severiano é determinada por fatores identificados com a natureza tectônica (como toda arquitetura), voltada para resolução da adaptação do contexto material (terreno, clima, materiais disponíveis e outros.), mas tomados no espectro amplo de questões e ponderados pela propriedade das suas circunstanciais possibilidades. Em conjunto, esses fatores compõem um quadro, que seria regional? Ecológico? E diante do qual opera, como meios de resolução de requisitos de natureza social.

Restaurante Chapéu-de-Palha – 1967

O Restaurante Chapéu-de-Palha foi um projeto elaborado para resultar em uma obra de rápida execução, baixo custo e com materiais típicos da Região Amazônica. Esses materiais eram predominantemente a madeira e a palha.

FIGURA 3.1 – Restaurante Chapéu de Palha - corte

FIGURA 3.2 – Restaurante Chapéu de Palha – cobertura

FIGURA 3.3 – Restaurante Chapéu de Palha - varandas

O restaurante se localiza no bairro de Adrianópolis, tranqüilo, de cota ligeiramente mais elevada que o centro da cidade, de clima privilegiado e fora do centro urbano.

O Parque 10 fica localizado em uma antiga zona de turismo, também denominada zona dos clubes-de-campo, à 6 Km do centro da cidade. É acessado pelas estradas do V-8 e do Mindú. Dista cerca de 1000 metros dos dois conjuntos habitacionais mais populares de Manaus – o da COHAB-AM-Flôres, com 800 casas, e o COHAB-AM-Parque10 com 1000 casas.

FIGURA 4.2 - Churrasqueiras

Para o projeto da Plano Diretor do Parque 10, o partido adotado compreendeu:

Recreio e Diversão: Constituindo melhoria das piscinas existentes; *playground*; 1 Bloco de restaurante com a modificação total do serviço de bar, pista de dança, instalação de sorveteria; construção de um caminho com trezinho, que deverá percorrer todo o zoológico, com duas estações de paradas intermediárias; Churrasqueiras para preparação de local para churrascos, peixadas, espetos, e outros, bem próximo às zonas destinadas a pique-nique; quadras de esportes, natação e saltos, ginástica, quadras polivalentes para basquete, vôlei e futebol de salão, 2 campos de futebol; 1 anfiteatro ao ar livre; mudança e ampliação do zoológico; iluminação adequada para valorizar a beleza do local à noite; estacionamento para 600 veículos.

FIGURA 4.3 - Estações Intermediárias de parada do Trenzinho

Sede Administrativa da PORTOBRÁS – 1969

A Sede Administrativa da Portobrás faz parte integrante de um conjunto projetado para atender a todas as necessidades do DNPVN, tanto na parte administrativa e de serviços quanto na criação de facilidades para seus funcionários.

Esse conjunto se localiza na Estrada da Ponta Negra às margens do Rio Negro e o bloco da sede se localiza exatamente na ponta do terreno que avança para o Rio Negro, que devido aos desníveis que ocorrem entre as cheias e as vazantes, permite que as embarcações atraquem ou em torno da sede ou que então surjam praias que serão utilizadas pelos usuários do conjunto.

Para realçar a beleza do sítio da Sede Administrativa da Portobrás, e explorar a beleza do Rio Negro, uma ponta circundou o edifício com um muro de pedra visível apenas na baixa estação e onde as embarcações atracam nas épocas de cheia. O edifício circular em concreto aparente e os muros de arrimo executados em pedra de tom avermelhado, própria da região. As esquadrias são de madeira envernizada com vernizes nas fachadas externa e interna, permitindo uma ampla ventilação cruzada.

FIGURA 5 – Sede da PORTOBRÁS à beira do Rio Negro

O partido se desenvolve em torno de um amplo pátio central e possui dois anéis de circulação: um interno entre o pátio e os escritórios e o outro externo junto ao muro de arrimo. Graças à posição das aberturas que permitem canalizar as brisas do rio, foi possível dispensar o uso do ar condicionado.

Internamente numa faixa central temos uma canaleta corrida que permite localizar ou agrupar instalações sanitárias em qualquer sala. O pátio interno é arborizado, o que ameniza a insolação.

Campus da Universidade do Amazonas¹⁰ - 1970-1980

A Fundação Universidade do Amazonas (1962). Sucessora legítima da Escola Universitária Livre de Manáos, aos poucos, foi se consolidando e ampliando sua estrutura, que funcionavam em prédios isolados, espalhados pelo centro da cidade.

FIGURA 6.1 – Campus da Universidade do Amazonas

A doação de uma área verde com dimensão de aproximadamente 700 hectares, nas proximidades do Distrito Industrial, zona leste da cidade, pelo Governo do Estado, ensejou o início da construção do Campus Universitário, projetado pelo arquiteto Severiano Mário Porto, e que ostenta premiação nacional.

¹⁰ CJ ARQUITETURA Nº 20 – AMAZÔNIA, pg 27, 1978.

As diretrizes iniciais partiram do estudo de toda a área do *campus*, à procura de um local que pudesse propiciar a construção de um tipo de arquitetura adequada ao clima e ao emprego de pouco equipamento de ar-condicionado.

Em toda a área encontram-se dois platôs em cotas bem elevadas, o primeiro já utilizado em sua totalidade com as instalações da área de educação física, onde se situam as instalações provisórias que abrigam parte das unidades da universidade, chamada *mini-campus*. O segundo, escolhido para o projeto, situa-se praticamente no centro geográfico da área, cercado de nascentes em suas bases e envolvido por uma densa vegetação tropical.

O projeto, iniciado em 1973, agrupa todas as diversas unidades, institutos, laboratórios de ensino e pesquisa, biblioteca, administração, e outros. O partido adotado foi de um sistema de malhas, modulado, intercalado por jardins e áreas verdes, e ainda unidades administrativas, biblioteca, reitoria, aula magna, restaurante, centro comunitário, que possibilitasse flexibilidade de adaptações e acréscimos constantes, devido principalmente ao crescimento dinâmico que ocorre nas universidades.

As circulações de pedestres foram projetadas como uma rede de interligação de todo o *campus* universitário, suporte estrutural do projeto, e que, percorrendo toda a área construída, converge para os equipamentos gerais e complementares, como a biblioteca central, a reitoria, aula magna e centro comunitário, de uso mais intenso e comum a toda a população universitária.

FIGURA 6.2– Campus da Universidade do Amazonas – vistas internas

A rede de veículos foi traçada perifericamente ao conjunto construído, adaptando-se o mais possível às curvas do terreno e distribuindo os carros em zonas de estacionamento, que atendem com bastante proximidade toda a universidade, contando para isso somente com ramificações essenciais ao seu funcionamento, de forma a liberar o mais possível o platô para as atividades

universitárias, e alimentando a partir dessas zonas estratégicas, a malha de circulação de pedestres, integradora de todo o *campus* universitário.

Residência do Arquiteto – 1971

O arquiteto Severiano Mário Porto, indo residir temporariamente em Manaus, e querendo construir uma casa rapidamente, a baixo custo e de acordo com as condições ecológicas da região, resolveu levantá-la, utilizando a madeira como material básico.

FIGURA 7.1 - Residência do Arquiteto

FIGURA 7.2 - Residência do Arquiteto - corte

Apesar da região ser rica em madeira das mais variadas espécies e características, a construção com este material não é bem vista como padrão decente de moradia. Em Manaus a madeira é considerada como típica das camadas sociais de menor nível de renda. O próprio BNH-Banco Nacional da Habitação, em seus programas habitacionais não utilizou a madeira como alternativa

para propiciar uma moradia mais barata, apesar de ser este o material de que estão construídas, praticamente todas as casas populares da região.

Na residência de 308 m² do arquiteto, os cômodos principais foram distribuídos em torno de um jardim interno cujo espaço é iluminado pela luz que se filtra através de elementos vazados. O interior é ventilado por estreitos basculantes verticais de piso a teto montados em estrutura de alumínio e que contrastam com o dimensionamento da madeira da estrutura. O andar superior é suportado por vigas de madeira onde se apóiam as paredes de alvenaria; os pisos são de pranchões de madeira. A madeira empregada – itaúba, maçaranduba, sucupira vermelha, sucupira amarela, sucupira preta, cedro, aguano ou mogno, louro aritu, macacaúba – foi trazida da mata próxima.

Esse projeto lhe rendeu a IX Premiação Anual do Instituto dos Arquitetos do Brasil – Rio de Janeiro – Prêmio Marcelo Roberto Habitação Unifamiliar.

FIGURA 7.3 - Residência do Arquiteto

Sede da SUFRAMA-Superintendência da Zona Franca de Manaus – 1971

A Sede SUFRAMA-Superintendência da Zona Franca de Manaus tem um caráter extremamente importante pelo que ela representa para o Estado do Amazonas. É o órgão responsável pelo planejamento e implantação da Zona Franca de Manaus, do Distrito Industrial e do Distrito Agropecuário.

O Conjunto Arquitetônico é constituído por blocos da Administração, Museu, Auditório, Castelo d'Água e Área de Estacionamento. Fisicamente o conjunto é formado pela união de módulos

estruturais de 15m x 15m, independentes entre si, que em função de sua forma de tronco de pirâmide oca, funcionam, em relação à tiragem de ar, como coifas distribuídas por toda a área coberta.

FIGURA 8 - Sede da SUFRAMA- Superintendência da Zona Franca de Manaus

Nas salas e conjuntos administrativos foi utilizada para montagem e cobertura das mesmas uma estrutura metálica leve, independente e bem mais abaixo da cobertura dos módulos. No fechamento das salas foram utilizadas divisórias removíveis que permite um amplo remanejamento das mesmas dentro da modulação utilizada que foi de 1,25m x 1,25m.

Quanto ao conjunto todo, em função do sistema construtivo adotado, haverá sempre a possibilidade de se aumentar a área construída por meio do acréscimo de novos módulos estruturais.

Sede da Secretaria de Produção do Estado do Amazonas - 1972

Partindo de uma idéia inteiramente amazônica, Severiano Mário Porto projetou uma Secretaria de Estado¹¹ ecológica, constituindo-se depois do projeto do Restaurante Chapéu de Palha, no mais integrado à realidade regional.

A importância da contribuição de Severiano na arquitetura de Manaus está no fato de que antes da sua chegada à cidade, os manauaras não aceitavam a origem de sua arquitetura indígena, e principalmente aquelas construções que deveriam representar o Estado.

FIGURA 9.1 - Secretaria de Produção

A idéia de utilizar um grande lago de onde emergiriam vários pavilhões, formando o corpo principal da Secretaria, traz a inspiração indígena e utiliza sabiamente conceitos e vivências das populações nativas. A situação privilegiada do terreno, e sua amplitude, possibilitou a dispersão setorial, segundo um critério de prioridade e um programa elaborado pelos técnicos administrativos da Secretaria de Produção.

¹¹ ABA. ARQUITETURA BRASILEIRA DO ANO/ Rio de Janeiro, GB/ 1967-1968.

Como se vê, todo o processo criativo foi submetido a um planejamento global, o que possibilitou a criação de um complexo, que, além de ecológico, é funcional, evitando as improvisações comuns a muitos prédios públicos brasileiros, em que a funcionalidade é, muitas vezes, sacrificada aos efeitos plásticos.

A Secretaria de Produção alia um planejamento exato à preocupação com o clima e a vivência amazonense.

Um outro ponto a ressaltar foi a preocupação do arquiteto com a utilização de materiais abundantes na região. O uso intensivo das diversas madeiras nobres, a substituição de vigas de concreto por vigas de madeira, a utilização do arenito rosa que é o único tipo de pedra encontrado na região, identificam ainda mais a Secretaria de Produção, com a região amazônica e em especial com o Amazonas.

Construído em sua maior parte, o grupo de pavilhões sobre o lago constitui uma bela unidade plástica, lembrando uma vila amazônica e traindo certa tendência orientalizante. Esta última influência se nota em vários projetos de arquitetos já integrados ao mundo amazônico, o que talvez se explique pelos traços orientais encontrados na mentalidade do índio e do caboclo da região.

FIGURA 9.2 - Secretaria de Produção – Detalhes construtivos

FIGURA 9.3 - Secretaria de Produção – Detalhes construtivos

A partir da Secretaria de Produção vários projetos surgiram e foi ela que inspirou o engenheiro Meira, de Belém do Pará, no projeto do Campus da Universidade Federal do Pará. O projeto pavilhão-galeria cobertura ou passadiço foi repetido, e deram ao projeto paraense uma leveza que se identifica com o trópico.

Sede do Banco da Amazônia-BASA - 1973

As características do banco, voltado para o desenvolvimento regional, foram expressas pelo projeto através de madeiras da região, com seus troncos em sua textura e formas originais colocados nas entradas principais, e internamente nas formas e finalidades mais diversas, com madeiras de tipo e seção variados. Grandes painéis treliçados na fachada principal reduzem a luminosidade sem impedir a visão do interior e exterior. A estrutura das lajes é em concreto, perfeitamente integrada às madeiras.

Mais motivado pela voga ecológica, se não tanto por ideologia, mas pela definição do tema e do próprio programa que antecede a solução arquitetônica, ocorre nessa obra elementos com um quê de interesse antropológico, de leitura e adaptação do que teria sua origem ou vinculações com a cultura autóctone ou vernacular do Norte do Brasil.

FIGURA 10 – Sede do BASA-Banco da Amazônia

Nesse caso, a combinação de uma busca pela contemporaneidade da obra se expressa não só pela interpretação do programa – em relação ao qual Severiano procede a certa elaboração de cunho ecológico -, mas também pela maior inter-relação entre os elementos que se mostram pertencentes a épocas distintas, expressando mais diretamente o que constituiria certo amálgama de elementos de culturas e realidades à primeira vista distintas e até *contraditórias*, mas que Severiano nos mostra não serem.

Ambulatório médico do IPASEA-1979

O Ambulatório médico do IPASEA-Instituto de Previdência e Aposentadoria do Estado do Amazonas, foi concebido para atender as necessidades do funcionalismo do Estado do Amazonas. Devido à realidade ainda hoje existente, os ambulatórios do institutos transmitem uma sensação de falta de opção e impossibilidade de melhores soluções. Grande parte disso se deve às bases físicas em que eles se situam, devido aos espaços inadequados, geralmente adaptados e freqüentemente mal conservados.

Nesse projeto, Severiano procurou uma solução adequada às exigências do clima, que fosse alegre, humana, digna, precisasse de pouca conservação, sem prejuízo das suas necessidades

de funcionamento. As circulações para usuários, funcionários e médicos são independentes; apenas os consultórios, biblioteca, espaços administrativos e auditório possuem ar-condicionado; as circulações e salas de espera são em varandas protegidas do sol e da chuva, mas permitem o livre cruzamento do vento. A fachada principal, voltada para oeste, recebeu alguns elementos protetores, como beirais, brises verticais e elementos vazados de concreto armado.

FIGURA 11 - Ambulatório do IPASEA

Sede da TELAMAZON – Companhia Telefônica de Manaus - 1979.

A simples materialização da área do Estado do Amazonas, num mapa, evidenciou que a própria manutenção dessa fronteira só poderia subsistir com suporte num sistema de transportes e comunicações perfeitamente entrosados.

A despeito disso, houve o reconhecimento governamental, em termos de empreedimento, de que a existência de uma rêde de telecomunicações é condição mínima necessária, embora obviamente não suficiente, para se criasse condições mínimas de progresso.

No caso particular do Estado do Amazonas, um eficiente sistema regional de telecomunicações se não elimina na totalidade, as conseqüências sócio-econômicas do ilhamento das comunidades amazonenses pelas deficiências de transportes, as atenua em um nível compatível com as necessidades do desenvolvimento.

A Companhia Telefônica de Manaus foi criada em 1966, após a compra da concessionária inglesa, foi dimensionada com previsão para a demanda de um horizonte de 20 anos. Com a criação da Zona Franca de Manaus, em 1967, as previsões passaram a desatualizar-se, atingindo os índices previstos para o fim do período em poucos anos.

FIGURA 12 – Sede da TELAMAZON

O prédio inicial da central telefônica e administração foi sendo ampliado com novas unidades após a aquisição de terrenos vizinhos. Em 1979, Severiano projetou um prédio administrativo e outros elementos de integração do conjunto. Situado numa esquina com fachada voltada para o sol da tarde, o projeto procurou protegê-la com elementos do tipo *brises*, localizados na parte externa do prédio.

Conclusões

Proceder um estudo da arquitetura de Severiano Mário Porto oferece a oportunidade de pensar sobre o papel do modernismo no Brasil. É inegável a sua importância, até mesmo como fundador, por assim dizer da arquitetura e de sua disseminação como disciplina. Mas há grande variedade de maneiras como seus preceitos foram e ainda são tomados. Sob esse aspecto, a obra de Severiano nos apresenta originalidade das mais potentes.

A produção arquitetônica brasileira se desenvolveu e se desenvolve ainda hoje nos marcos de uma cultura colonizada. A arquitetura brasileira teve sempre como padrão de excelência a europeia e, mais recentemente a americana, e só pôde ser estudada tendo como referência a Europa e os Estados Unidos.

Sendo assim, a arquitetura registrada na obra de Severiano não deveria ser objeto de investigação restrita ao âmbito arquitetônico, desprezando-se todo um conjunto de fatores que, à primeira vista alheios à arquitetura, na verdade incidem em sua produção. Mesmo que qualquer discurso não revele de todo, o esforço empreendido e o resultado parecem advir de uma investigação

materializada no âmbito arquitetônico, porém sobre universo mais amplo: do conjunto de fatores que podem ser resumidos na palavra **social**.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Aba, **ARQUITETURA BRASILEIRA DO ANO / Rio de Janeiro, GB/1967-1968**.

ALMEIDA, Cláudio Graça d'. **Zona Franca: de onde para onde**. Manaus: Imprensa Oficial do Estado do Amazonas, 1982.

BENCHIMOL, Samuel. **AMAZÔNIA: formação social e cultural**. Manaus: Valer, 1999.

BENCHIMOL, Samuel. **Zona Franca de Manaus: a conquista da maioria**. São Paulo: Sver & Boccato, 1989.

BRITO, Rosa de Mendonça. **Da Escola Universitária Livre de Manáos à Universidade Federal do Amazonas: 95 anos construindo conhecimentos**. Manaus: EDUA, 2004.

BROWNE, Enrique. **Un Doble Espiritu en la Arquitectura Contemporânea de la America Latina**, ensaio correspondente a um capítulo do livro do mesmo autor, acerca da Arquitetura Latino-americana, 1986.

C. J. ARQUITETURA Nº 20: **AMAZÔNIA**, 1978.

DERENJI, Jussara da Silveira. In: **Modernismo na Amazônia**. Texto publicado na Revista Projeto Nº192, p.75

FICHER, Sylvia e ACAYABA, Marlene Milan. **Arquitetura Moderna Brasileira**. Projeto Editores Associados Ltda, São Paulo, 1982.

MORIN, Edgar. **Educação e complexidade: os sete saberes e outros ensaios**. São Paulo: Cortez, 2002.

OLIVEIRA, José Aldemir de. **Manaus de 1920-1967. A cidade doce e dura em excesso**. Manaus: Editora Valer/ Governo do Estado do Amazonas/ Editora da Universidade Federal do Amazonas, 2003.

Primeira mostra de trabalhos de ARQUITETOS DE MANAUS. IAB- AM, 1984.

Revista **PROJETO** Nº 83/ Janeiro 1986.

Revista aU Nº 130/ Janeiro de 2005.

RAPOSO, Gilberto Mestrinho de Medeiros. **Amazônia terra verde: sonho da humanidade**. São Paulo: Editora Três, 1994.

SCHLEE, Andrey Rosenthal. **Estudo de proteção do Centro Histórico de Pelotas, RS**. Brasília, 2003.

SEGAWA, Hugo. **Arquiteturas no Brasil: 1900-1999**. São Paulo, Edusp, 1997.